

El ambiente de trabajo y la productividad de los técnicos de enfermería de un hospital de Lima

The work environment and the productivity of nursing technicians in a hospital in Lima

Jennifer Esther Ruiz Ruiz

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

✉ jennyvic1111@hotmail.com

RESUMEN

Objetivo: Determinar la influencia de la satisfacción laboral en la productividad fabril de los técnicos de enfermería del hospital Sabogal en Callao-Perú. **Método:** Se sigue un enfoque cuantitativo no experimental, correlacional y descriptivo. **Resultados:** Se identificó una correlación positiva, moderada y significativa en la dimensión de la satisfacción laboral y productividad (C.P. 0.592; Sig. 0.000), en el constructo entorno laboral-productividad (C.P. 0.514; Sig. 0.003); en el constructo Reto de trabajo-productividad se obtuvo una correlación positiva fuerte y significativa (C.P. 0.606, Sig. 0.000); mientras que para las remuneraciones justas-productividad se alcanzó una correlación positiva débil y no significativa (C.P. 0.246, Sig. 0.174). **Conclusiones:** Estos resultados están en línea con otros estudios similares. Sin embargo, el constructo de las remuneraciones se contradice con la literatura actual. Esto se debe a que los resultados pueden variar para diferentes contextos, entendidos como diferentes servicios en un hospital, hospitales en una región/ciudad, y otros.

Palabras claves:

Satisfacción laboral, Productividad, Sector Salud, Enfermería técnica.

ABSTRACT

Objective: To determine the influence of job satisfaction on the factory productivity of nursing technicians at the Sabogal Hospital in Callao, Peru. **Method:** A non-experimental quantitative approach was used, correlational and descriptive. **Results:** A positive, moderate, and significant correlation was identified in the dimension of job satisfaction and productivity (C.P. 0.592; Sig. 0.000), in the work environment-productivity construct (C.P. 0.514; Sig. 0.003); in the work challenge-productivity construct, a strong and significant positive correlation was obtained (C.P. 0.606, Sig. 0.000); while for fair remuneration-productivity, a weak and non-significant positive correlation was reached (C.P. 0.246, Sig. 0.174). **Conclusions:** These results are in line with other similar studies. However, the remuneration construct contradicts the current literature. This is because the results may vary for different contexts, understood as different services in a hospital, hospitals in a region/city, and others.

Keywords:

Job satisfaction, Productivity, Health Sector,
Nursing Technician

INTRODUCCIÓN

Un estudio desarrollado por la empresa Fellowes a 6000 personas en España, encontró que 9 de cada 10 trabajadores enfatizan en la importancia de la Satisfacción Laboral (SL) en los entornos de trabajo, donde el 93% considera que su satisfacción mejora sus actividades por lo menos en un 25%. En el contexto latinoamericano, la SL ha ganado mayor atención entre las empresas y entidades públicas y privadas. Donde los factores clave incluyen el trato justo desde los superiores y empleadores, condiciones laborales adecuadas, y promoción de oportunidades de desarrollo personal y profesional. Que finalmente incide en la motivación y el compromiso del personal.

En este sentido, Garmendia et al. (2020) resaltan la trascendencia de la gestión gerencial y de recursos humanos en la toma de decisiones. Dado que estos últimos influyen en aspectos como la excelencia e implicación de los colaboradores en el cumplimiento de los objetivos organizacionales; esto cobra especial importancia en contextos de crisis económicas que a menudo contemplan recortes presupuestarios que finalmente merman la satisfacción y motivación de los colaboradores. Los autores identifican al colaborador como elemento clave entre las interacciones empresa-cliente, ya que tiene el potencial de definir la percepción del cliente respecto al servicio/producto que recibe de la empresa.

Pero más allá de términos económicos, la SL es sensible a factores que pueden afectar significativamente en el bienestar personal, salud mental y la motivación. Lo que supone para la gestión de recursos humanos la integración de metas empresariales con el bienestar de los trabajadores. En esta línea Bonaventure (2021) propone prestar atención a la responsabilidad, desarrollo profesional, condiciones de trabajo, salario y política institucional. Esto ha llevado a un cambio de paradigma, donde la primera meta es asegurar la satisfacción de los clientes internos antes que los externos. Para ello, los empleadores deben de reconocer en primer lugar las causas de la insatisfacción laboral, para luego establecer medidas que incentiven buenas relaciones entre empleado-empleado, empleado-superior y empleado-entorno.

En el sector hospitalario peruano, los técnicos/as de enfermería representan la mayor población de trabajadores, donde la variación de turnos de jornadas laborales, actividades asignadas, cargas de trabajo y el propio ambiente laboral, pueden afectar su salud mental y física, desencadenando en mermas de desempeño en sus puestos de trabajo. Los síntomas mas comunes de Insatisfacción laboral se manifiestan en comportamientos como la carencia de deseos de realizar sus funciones, o ejecutarlas solo por cumplir. En respuesta a ello, la SL implica un equilibrio entre el trabajo y vida personal, promoción del sentido de satisfacción y aporte con lo que se hace y una estabilidad laboral. Obteniendo mejores desempeños en términos de productividad, eficiencia y cumplimiento de metas organizacionales.

Para Abdullahi et al. (2023), los recursos humanos del sector salud son elementos críticos no solo para el éxito de la institución publico/privada, sino que son cruciales también para el funcionamiento del sistema de salud nacional, y más en un contexto de alta rotación laboral por temas de satisfacción. Una manera de asegurar la SL en las entidades hospitalarias es mediante la reconsideración de las situaciones organizativas, grupales e individuales que promueven las políticas organizacionales percibidas por los colaboradores, ello a fin de evitar comportamientos político infructuo-

sos en el nosocomio, esto a la vez que se genera un interés innato por parte de los colaboradores y disminuye el uso literal de las dichas políticas (Paarima et al., 2024).

Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la satisfacción laboral en la productividad fabril del técnico de enfermería, que desempeña funciones importantes en el cuidado y atención a los pacientes que acuden al establecimiento de salud. Esto en línea con el actual cambio de paradigma en la gestión de recursos humanos, donde el bienestar y el desarrollo del personal se convierten en una prioridad para alcanzar un servicio de alta calidad y el cumplimiento de las metas de la institución. La novedad de este estudio yace en la importancia de posicionar al técnico de enfermería y su bienestar como parte del eje central de las actividades de gestión de recursos humanos hospitalarios. Mientras que el interés se sustenta en abordar un enfoque nuevo y que abre un panorama más completo de las causas de la baja productividad y/o calidad de los sistemas de salud peruanos.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo no experimental, ya que examina las variables en su entorno natural sin alterarlas, de diseño correlacional, descriptivo, e hipotético-deductiva. Este diseño permite en primer lugar, describir detalladamente cada variable, correlacionar la interacción y asociación entre cada variable para finalmente generar hipótesis basadas en observaciones deductivas en su contexto aplicado (Hernández et al., 2022).

Para la recolección de datos del tipo cuantitativo y cualitativo se empleo como instrumento un cuestionario que permita evaluar las actitudes, creencia y comportamientos de los encuestados. Para ello se identificó una población de 32 trabajadores del servicio de cirugía del hospital Sabogal. Siendo la muestra el total de la población, debido a la pequeña población y la necesidad de obtener una visión representativa del entorno laboral en este servicio (Acuña, 2005).

RESULTADOS

En el estudio del impacto de la satisfacción laboral sobre la productividad fabril en el servicio de cirugía del hospital Sabogal, se analizaron las características demográficas de una muestra de 32 participantes. En cuanto a la distribución por edades, se observó que el rango de edades de los participantes variaba desde los 18 años hasta pasados los 42 años. Se pudo notar que la mayoría de los participantes se encontraban dentro de un rango de edad específico (entre los 24 y pasado los 42 años), lo que podría indicar cierta homogeneidad en este aspecto (Ver tabla 1).

En relación al sexo de los participantes, se encontró que la muestra estaba compuesta por un 59.4% de hombres y 40.6% de mujeres (ver tabla 1). Esta distribución de género en la muestra puede ser relevante para analizar si existen diferencias en la percepción de la satisfacción laboral y su impacto en la productividad fabril entre hombres y mujeres en el servicio de cirugía.

Estas características demográficas de la muestra de 32 participantes del servicio de cirugía del hospital Sabogal proporcionan un marco inicial para el estudio del impacto de la satisfacción laboral en la productividad fabril, y sugieren la importancia de considerar tanto la edad como el sexo de los participantes al analizar los resultados de la investigación.

Tabla 1

Características sociodemográficas de la muestra.

	CARACTERÍSTICA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Edad (años)	18-23	3	9.4
	24-29	6	18.8
	30-35	9	28.1
	36-41	7	21.9
	42-mas	7	21.9

Sexo	Masculino	19	59.4
	Femenino	13	40.6

Prueba de hipótesis

En el estudio realizado en el servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, se llevó a cabo una prueba de hipótesis para investigar la relación entre la satisfacción laboral y la productividad fabril del personal hospitalario. La hipótesis nula “**H₀**” planteada afirmaba que no existía una relación significativa entre la satisfacción laboral y la productividad fabril, mientras que la hipótesis alternativa “**H_G**” sugería lo contrario: que un mayor nivel de satisfacción laboral se relacionaba con una mayor productividad fabril en el personal de dicho servicio.

- **H_G**: Existe relación significativa entre la satisfacción y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.
- **H₀**: No existe relación significativa entre la satisfacción y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.

Donde la significación y decisión:

Sig. $E < 0.05$ Sig. T; entonces rechazamos la H_0 .

Sig. $E > 0.05$ Sig. T; entonces aceptamos la H_0 .

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis, se recopilieron datos relacionados con la satisfacción laboral, medidos a través de cuestionarios estandarizados, y la productividad fabril, utilizando métricas específicas de rendimiento en el servicio de Cirugía. Estos datos fueron analizados estadísticamente para determinar si existía una correlación significativa entre la satisfacción laboral y la productividad fabril.

Los resultados de la prueba de hipótesis proporcionan información crucial para comprender la dinámica entre la satisfacción laboral y la productividad fabril en el personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, permitiendo identificar posibles áreas de mejora en términos de bienestar laboral y rendimiento en el entorno fabril (Ver tabla 2).

Tabla 2

Correlaciones entre satisfacción y productividad fabril

		SATISFACCIÓN	PRODUCTIVIDAD FABRIL
SATISFACCIÓN	Correlación de Pearson	1	0,592**
	Sig. (bilateral)	-	0.000
	N	32	32
PRODUCTIVIDAD FABRIL	Correlación de Pearson	0,592**	1
	Sig. (bilateral)	0.000	-
	N	32	32

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

De acuerdo a la tabla 2, la correlación de Pearson es de 0.592, lo que indica una correlación positiva moderada entre la satisfacción y la productividad fabril, donde un aumento en la satisfacción está asociado con un aumento en la productividad fabril. Adicionalmente, la significación bilateral es de 0.000, que es menor al umbral comúnmente aceptado de 0.05, implicando que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho). Esto significa que hay una relación estadísticamente significativa entre las dos variables. Con un tamaño de muestra de 32 (N=32), podemos concluir que la relación entre satisfacción y productividad fabril en este estudio es significativa y no se debe al azar.

Del mismo modo, para determinar la correlación entre el reto de trabajo y la productividad fabril se establecieron las siguientes hipótesis:

- **H01:** No existe relación significativa entre Reto del trabajo y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.
- **HE1:** Existe relación significativa entre Reto del trabajo y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.

Donde la significación y decisión se basan en el mismo principio establecido para la hipótesis general.

En la tabla 3 se muestra que la correlación de Pearson entre las variables "reto del trabajo" y "productividad fabril" es de 0.606, lo que indica una correlación positiva fuerte. Esto sugiere que cuanto más se percibe el trabajo como un reto, mayor tiende a ser la productividad fabril. Además, la significación bilateral es de 0.000, menor al nivel de significancia típica de 0.05, esto permite rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alternativa (H1) como verdadera. Por lo tanto, podemos concluir que existe una relación significativa entre percibir el trabajo como un reto y la productividad fabril en el contexto de este estudio.

Tabla 3

Correlaciones entre reto de trabajo y productividad fabril.

		RETO DEL TRABAJO	PRODUCTIVIDAD FABRIL
RETO DEL TRABAJO	Correlación de Pearson	1	0,606**
	Sig. (bilateral)	-	0.000
	N	32	32
PRODUCTIVIDAD FABRIL	Correlación de Pearson	0,606**	1
	Sig. (bilateral)	0.000	-
	N	32	32

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Para la dimensión remuneraciones y productividad fabril se planteó como hipótesis:

- **H02:** No existe relación significativa entre las remuneraciones justas y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.
- **HE2:** Existe relación significativa entre las remuneraciones justas y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.

La tabla 4 muestra que la correlación de Pearson entre las variables "remuneraciones justas" y "productividad fabril" es de 0.246, lo que sugiere una correlación positiva débil. Esto podría indicar que las remuneraciones justas no tienen tanto impacto sobre la productividad fabril de los trabajadores. Sin embargo, la significación bilateral es de 0.174, mayor al nivel de significancia típico de 0.05. En este sentido, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa. Es decir que no existe una relación estadísticamente significativa entre la percepción de remuneraciones justas

y la productividad fabril en este estudio, dado el tamaño de muestra de 32 (N=32).

Tabla 4

Correlaciones entre remuneración y productividad fabril.

		REMUNERACIONES JUSTAS	PRODUCTIVIDAD FABRIL
REMUNERACIONES JUSTAS	Correlación de Pearson	1	0.246
	Sig. (bilateral)	-	0.174
	N	32	32
PRODUCTIVIDAD FABRIL	Correlación de Pearson	0.246	1
	Sig. (bilateral)	0.174	-
	N	32	32

En cuanto a las condiciones de trabajo y su correlación con la productividad fabril se tiene:

- **H03:** No existe relación significativa entre las Condiciones de trabajo y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.
- **HE3:** Existe relación significativa entre las Condiciones de trabajo y la productividad fabril del personal del servicio de Cirugía del Hospital Alberto Sabogal Sologuren en el año, 2024.

En la tabla 5 se observa que estas dos variables tienen una correlación de Pearson de 0.514, indicativo de una correlación positiva moderada. Esto sugiere que mejores condiciones de trabajo están asociadas con un incremento en la productividad, lo que puede interpretarse como que un ambiente laboral mejorado puede contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en la producción. Mientras que la significación bilateral es de 0.003, que es significativamente menor que el nivel de significancia estándar de 0.05. Esto implica el rechazo de la hipótesis nula (H03) y aceptar la hipótesis alternativa (HE3), donde se afirma que existe una relación significativa entre las condiciones de trabajo y la productividad.

Tabla 5

Correlación entre condiciones de trabajo y productividad fabril.

		CONDICIONES DE TRABAJO	PRODUCTIVIDAD
CONDICIONES DE TRABAJO	Correlación de Pearson	1	0,514**
	Sig. (bilateral)	-	0.003
	N	32	32
PRODUCTIVIDAD	Correlación de Pearson	0,514**	1
	Sig. (bilateral)	0.003	-
	N	32	32

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Prueba de normalidad

La prueba de normalidad de la distribución plantea dos hipótesis. La primera, denominada nula “Ho” supone que si existe una distribución normal; mientras que la alternativa “H1” considera la inexistencia de una distribución normal. En la tabla 6, se evidencia que la significancia en la prueba de Shapiro-Wilk es de 0.441 para la dimensión Satisfacción y 0.129 para la dimensión Productividad, ambos superiores al umbral común de 0.05. Estos resultados llevan a aceptar la hipótesis nula “Ho” y rechazar la hipótesis alternativa “H1”. Es decir, si existe una distribución normal de los datos.

Tabla 6

Prueba de normalidad

	Shapiro - Wilk		
	Estadísticos	gl	Sig.
SATISFACCIÓN	0.968	32	0.441
PRODUCTIVIDAD FABRIL	0.948	32	0.129

DISCUSIÓN

La correlación entre la dimensión SL y Productividad Fabril de los técnicos de enfermería del servicio de cirugía del hospital Sabogal dio como resultado una correlación positiva moderada y significativa. En línea con estos resultados, Ramli (2019), enfatiza en el impacto positivo y significativo que tiene la SL en el desempeño de los empleados, por lo que sugiere que los empleadores deberían de brindar a sus colaboradores mayores oportunidades de crecimiento profesional y hacerles sentir seguros y estables en el nosocomio. Mientras que Ekhsan et al. (2019) contempla la SL del empleado como la percepción en términos de “agradable” o “desagradable” al efectuar sus actividades laborales.

En cuanto a la dimensión RT y su relación con la PF, se identificó una correlación fuerte positiva y significativa, que implica que la percepción de ser considerado un reto cada día de jornada de los técnicos, tiene la capacidad de incrementar la Productividad de los mismos. Sin embargo, una excesiva carga de trabajo o estrés laboral podría volverse un factor en contra para el desempeño de los trabajadores. En este caso, Bernal y Flores (2020) sugieren que la mejor estrategia de mitigación de los efectos negativos del estrés laboral en el sector hospitalario, son las relaciones interpersonales, especialmente entre trabajadores y superiores. Con buenas relaciones entre jefes y colaboradores, se genera un factor emocional en los trabajadores que los hace sentir respaldados y acompañados ante toda vicisitud laboral.

Respecto a las remuneraciones y la PF, Puyol-Cortez (2021), Ramli (2019) y Ekhsan et al. (2019) mencionan la importancia de sentir que los salarios sean justos, apropiados y proporcionales a sus responsabilidades. Sin embargo, en el caso de este estudio no se halló una correlación significativa entre estas ambas variables. Estos resultados podrían deberse a que el estudio del factor y comportamiento humano es uno de los temas mas complejos de la ciencia, y tales preferencias y/o factores motivacionales pueden variar hasta en una única región en diferentes centros de salud o hasta servicios de salud en un único nosocomio.

En lo concerniente a las condiciones de trabajo y su impacto sobre la PF, se determinó una relación positiva moderada y significativa. En este sentido, importante mencionar que las condiciones de trabajo se entienden en dos factores importantes. La primera contempla los aspectos físicos del ambiente laboral, lo que implica la temperatura, iluminación, ruido y comodidad. Estos factores son afectan directamente sobre la salud ocupacional de los empleados. En esta línea, Mujan et al. (2019) en su investigación enfatiza en la importancia de asegurar condiciones físicas adecuadas

para garantizar beneficios financieros y productivos, ya que estos dependen en cierta medida de la salud de los trabajadores.

La congruencia entre los resultados obtenidos en esta investigación y las teorías psicológicas y organizacionales preexistentes son notables, reflejando un entendimiento profundo de cómo las necesidades humanas influyen en el comportamiento laboral. Acorde con la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, los hallazgos demuestran que la satisfacción de necesidades básicas y psicosociales puede tener un impacto directo en la motivación y desempeño del personal hospitalario Stefan et al. (2020). Sin embargo, la investigación aporta un matiz distintivo al considerar las peculiaridades del entorno hospitalario, especialmente en cómo las necesidades de afiliación y reconocimiento, que son críticas en entornos colaborativos y de alto estrés como los quirófanos, afectan la motivación y, por consiguiente, la productividad. Esta interpretación específica ofrece una perspectiva enriquecedora sobre las teorías existentes y sugiere la necesidad de un enfoque más granular cuando se aplican estas teorías a sectores especializados.

CONCLUSIONES

Explorando más allá de los hallazgos, el estudio revalora una expectativa filosófica trascendental al reconocer una inherente relación entre la satisfacción individual y el rendimiento colectivo. En el contexto de la prestación de servicios de salud, esta relación adopta una dimensión ética y humanista, pues resalta la importancia de considerar el bienestar emocional y físico del personal como un componente clave de la atención sanitaria. Este estudio subraya el concepto filosófico de que la atención al personal no es simplemente un acto de benevolencia administrativa, sino un requisito indispensable para la entrega de servicios de salud óptimos. Gracias a esta perspectiva se reafirma el valor de cada individuo dentro del sistema de salud y se desafía las anacrónicas estructuras que aun se mantienen en vigencia; obliga a repensar y revalorizar las contribuciones humanas en el ámbito de la medicina.

Los resultados obtenidos no solo confirman la el impacto de la satisfacción laboral sobre la productividad del trabajador, sino que también refuerza la relación simbiótica entre el bienestar del empleado y la eficiencia en el trabajo. Estos resultados, además de validar las suposiciones teóricas iniciales, también proporcionan bases empíricas sólidas para futuras investigaciones enfocada a la gestión de recursos humanos en el sector hospitalario y salud pública. Gracias a ello se podría tomar medidas de im-

plementación de programas de bienestar más efectivos, diseñados para maximizar tanto la satisfacción del empleado como la productividad del hospital. Aunque estos resultados son ciertamente alentadores, deben abordarse con cierta precaución debido a las variables que pueden diferir de un contexto a otro. Las diferencias culturales, estructurales y operativas entre los distintos hospitales y departamentos quirúrgicos pueden influir en la aplicabilidad de los hallazgos a otros escenarios. A pesar de ello, se destaca que los principios subyacentes al marco teórico y métodos estadísticos, poseen una flexibilidad que permite su aplicación en una variedad de entornos. Esto significa que, si bien los resultados específicos pueden variar, la esencia del estudio y su estructura pueden servir como una guía confiable para futuras investigaciones en campos relacionados o incluso en disciplinas distintas, siempre y cuando se realicen ajustes necesarios para su aplicación a los diferentes contextos.

A pesar de la concomitancia entre los resultados de este estudio y los de la literatura actual, existe una diferencia notable en la magnitud de la correlación descubierta, que puede atribuirse a las particularidades de la cultura organizacional del ámbito hospitalario y a las técnicas específicas empleadas para medir la productividad en tales entornos. Tal es el caso de las remuneraciones justas con respecto a la productividad fabril, que no coinciden con lo encontrado en otros estudios. Estas variaciones y/o contradicciones subrayan la importancia de considerar los factores únicos que definen cada sector al interpretar los datos, lo que puede resultar en diferencias significativas en los resultados. La comprensión de estas diferencias es crucial para el desarrollo de estrategias de gestión del personal y la implementación de políticas que busquen maximizar la productividad sin comprometer la satisfacción de los empleados.

No obstante, durante el desarrollo de esta investigación se identificó limitaciones como el tamaño de la muestra, que se consideró adecuado para el alcance del estudio, pero pudo haberse incrementado para proporcionar una base más robusta para la generalización de los resultados. Además, la investigación se circunscribió a un período de un año, lo que puede no capturar completamente las variaciones estacionales o cíclicas en la satisfacción y la productividad, esto debido a factores psicosociales dinámicos y periódicos. La especificidad del entorno hospitalario en el que se realizó el estudio también limita la generalización directa de los resultados a otros contextos o disciplinas médicas. Estas limitaciones son críticas para entender el alcance de las conclusiones y deben ser consideradas al aplicar los hallazgos de la tesis en la práctica o en investigaciones futuras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdullahi, A.K., Mosanya, A.U., Bello, N., y Musa, M.K. (2023). Evaluation of job satisfaction among pharmacists working in public health facilities. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.rc-sop.2023.100338>
- Acuña, M.B. (2005). *Cómo se elabora el proyecto de investigación: Para los estudios formativos o exploratorios, descriptivos, diagnósticos, evaluativos, formulación de hipótesis causales, experimentales y los proyectos factibles*. (7ma ed). BL Consultores Asociados Servicio Editorial.
- Bernal, I.G., y Flores, A.J.F. (2020). Satisfacción laboral del capital humano en organizaciones del sector salud. *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, 25(4), 276-296. <https://lc.cx/k6zaTR>
- Bonaventure, O.C. (2021). Job Satisfaction and Employee Productivity: Evidence From Selected Universities in South-East, Nigeria. *International Journal of Business & Law Research*, 9(1), 127-138. <https://lc.cx/rrDr52>
- Ekhsan, M., Aeni, N., Parashakti, D., Fahlevi, M. (2019). The Impact Of Motivation, Work Satisfaction And Compensation On Employee's Productivity In Coal Companies. *Advances in Intelligent Systems Research*, 173, 406-415. <https://doi.org/10.2991/icoemis-19.2019.55>
- Garmendia, A., Elorza, U., Aritzeta, A., y Madinabeitia-Olabarria, D. (2020). High-involvement HRM, job satisfaction and productivity: A two wave longitudinal study of a Spanish retail company. *Human Resource Management Journal*, 31(1), 341-357. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12307>
- Hernández, R.S., Fernández, C.C., y Baptista, M.P.L. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A.
- Mujan, I., AnCelkovic, A.S., Muncan, V., Kljajic, M., y Ruzi, D. (2019). Influence of indoor environmental quality on human health and productivity - A review. *Journal of Cleaner Production*, 217, 646-657. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.307>

- Paarima, Y., Kisinna, A.A., y Ofei, A.M.A. (2024). Perceived organizational politics: Implications for nurses' stress and job satisfaction. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2024.100686>
- Puyol-Cortez, J.L. (2021). La satisfacción laboral como factor clave para la productividad en las PYMES de Santo Domingo de los Tsáchilas. *Journal of Economic and Social Science Research*, 1(2), 50–64. <https://lc.cx/QMN--4>
- Ramli, A.H. (2019). Work environment, job satisfaction and employee performance in health services. *Business and Entrepreneurial Review*, 19(1), 29-42. <https://lc.cx/0B9StQ>
- Stefan, S.C., Popa, S.C., y Albu, C.F. (2020). implications of Maslow's hierarchy of needs theory on healthcare employee's performance. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, (59), 124-143. <https://doi.org/10.24193/tras.59E.7>